

С. А. Жук

Белорусский институт стратегических исследований, Брест, Беларусь

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК В АН БССР (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1940-х гг.)

Аннотация. В статье рассмотрено развитие организационной структуры сельскохозяйственных наук в АН БССР во второй половине 1940-х гг. Определена их роль в программах восстановления белорусской академической науки и обеспечения выполнения планов задач по укреплению научно-исследовательского обеспечения функционирования народнохозяйственного комплекса. Установлены причины и динамика мероприятий по концентрации в Академии наук отраслевых сельскохозяйственных НИИ, влияние объективных и субъективных факторов на принятие управленческих решений по этим вопросам. Кроме того, сосредоточено внимание на роли личности ученого в формировании научного учреждения. В частности, показана роль М.Е. Мацепуро в создании Института механизации сельского хозяйства, В.И. Перехода в организации Института леса. Сделан вывод, что развитие сельскохозяйственных наук являлось одним из приоритетов работы АН БССР во второй половине 1940-х гг., что является свидетельством концентрации ресурсов на вопросах прикладной науки.

Ключевые слова: история науки, академическая наука, отраслевая наука, научно-исследовательские учреждения, прикладная наука, организация науки, научный потенциал.

Для цитирования. Жук, С. А. Организационное развитие сельскохозяйственных наук в АН БССР (вторая половина 1940-х гг.) / С. А. Жук // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 160–168.

С. А. Жук

Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, Брэст, Беларусь

АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ РАЗВІЦЦЁ СЕЛЬСКАГА СПАДАРЧЫХ НАВУК У АН БССР (ДРУГАЯ ПАЛОВА 1940-х гг.)

Анотацыя. У артыкуле разгледжана развіццё арганізацыйнай структуры сельскагаспадарчых навук у АН БССР у другой палове 1940-х гг. Вызначана іх роля ў праграмах аднаўлення беларускай акадэмічнай навукі і забеспячэння

выканання планаў задач па ўмацаванні навукова-даследчага забеспячэння функцыянавання народнага гаспадарчага комплексу. Устаноўлены прычыны і дынаміка мерапрыемстваў па канцэнтрацыі ў Акадэміі навук галіновых сельскагаспадарчых НДІ, уплыў аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў на прыняцце кіраўніцкіх рашэнняў па гэтых пытаннях. Акрамя таго, засяроджана ўвага на ролі асобы вучонага ў фарміраванні навуковай установы. У прыватнасці, паказана роля М.Я. Мацэпуры ў стварэнні інстытута механізацыі сельскай гаспадаркі, У.І. Пераходу ў арганізацыі Інстытута лесу. Зроблена выснова, што развіццё сельскагаспадарчых навук з'яўлялася адным з прыярытэтаў работы АН БССР у другой палове 1940-х гг., што з'яўляецца сведчаннем канцэнтрацыі рэсурсаў на пытаннях прыкладнай навукі.

Ключавыя словы: гісторыя навукі, акадэмічная навука, галіновая навука, навукова-даследчыя ўстановы, прыкладная навука, арганізацыя навукі, навуковы патэнцыял.

Sergej A. Zhuk

Belarusian Institute of Strategic Researches, Brest, Belarus

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SCIENCES IN THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE BSSR (SECOND HALF OF THE 1940s)

Abstract. The article considers the development of the organizational structure of agricultural sciences in the Academy of Sciences of the BSSR in the second half of the 1940s. Their role in the programs of restoration of the Belarusian academic science and ensuring the fulfillment of the plans of tasks to strengthen the scientific and research support of the functioning of the national economic complex is determined. The reasons and dynamics of measures for the concentration of branch agricultural research institutes in the Academy of Sciences, the influence of objective and subjective factors on managerial decision-making on these issues are established. In addition, attention is focused on the role of the scientist's personality in the formation of a scientific institution. In particular, the role of M.E. Matsepuro in the creation of the Institute of Agricultural Mechanization, V.I. Transition in the organization of the Forest Institute is shown. It is concluded that the development of agricultural sciences was one of the priorities of the work of the Academy of Sciences of the BSSR in the second half of the 1940s, which is evidence of the concentration of resources on issues of applied science.

Keywords: history of science, academic science, branch science, research institutions, applied science, organization of science, scientific potential.

For citation. Zhuk S. A. Organizational development of agricultural sciences in the Academy of Sciences of the BSSR (second half of the 1940s). Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 160–168 (in Russian).

Восстановление НИИ сельскохозяйственного профиля являлось одной из приоритетных задач, стоявших перед Академией наук в условиях реэвакуации. 31 октября 1944 г. решения директивных органов конституировали сложившийся статус-кво в Академии наук: Отделение общественных наук (Институты истории и экономики, Институт литературы, языка и искусства), Отделение технических наук (Институты химии, торфа, Физико-техническая лаборатория), Отделение естественных и сельскохозяйственных наук (Институт социалистического сельского хозяйства (ИССХ), Институт теоретической и клинической медицины, Институт геологических наук, Водно-хозяйственная группа, Ботанический сад). Кроме того, воссозданы Фундаментальная библиотека и издательство [1, л. 29]. ИССХ являлся базовым для Академии наук, на базе которого проводились исследования по экономике сельского хозяйства, теории колхозного строительства, агробиологии, селекции, животноводства, ветеринарии.

В целях расширения спектра исследований и укрепления кадрового потенциала проводилась работа по концентрации отраслевых научных учреждений в составе академической науки. Например, в ноябре 1945 г. Президиум рассмотрел вопрос о присоединении в качестве самостоятельного научного учреждения Центральной НИЛ по первичной обработке лубяных культур наркомата текстильной промышленности БССР. Однако в силу значительного объема сложных организационных вопросов (финансирование, размещение, тематика НИР) Лаборатория вошла в состав ИССХ только в 1947 г. [2, л. 3].

В 1945 г. руководство Белорусской научно-исследовательской станции механизации сельского хозяйства (БНИС МиЭСХ) (директор Н. В. Алехнович) обратилось в АН БССР о присоединении в качестве научно-исследовательского института, что позволило бы не только расширить сферу научных исследований, но и создать условия для научного роста сотрудников [3]. Однако динамика процесса оставалась невысокой в связи с несогласованностью позиции различных профильных инстанций. Как отмечает М. Е. Мацепуро, «постановлением СМ СССР в июне 1946 года АН БССР было разрешено организовать ИМСХ». Также в выступлении на

Сессии общего собрания (лето 1946 г.) В. А. Леонов говорил о создании ИМСХ как о свершившемся факте [4]. В первой половине 1947 г. руководство Академии договорилось о переезде заведующего лабораторией Всесоюзного НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства М. Е. Мацепуро в Минск. Ученому предлагалось должность директора института и звание академика. Михаил Ефремович, работавший тогда в Москве, вернулся на «малую родину» не позднее мая 1947 г., а с 1 сентября был назначен директором созданного научного учреждения. На первых порах ИМСХ функционировал на базе профильных лабораторий, переданных ИССХ, руководство которыми осуществлялось Ю. А. Вейсом. 24 июня 1947 г. руководство Академии поручило М. Е. Мацепуро выступить на заседании Совета Министров по вопросу передачи БНИС МиЭСХ в состав ИМСХ. В октябре соответствующее решение было принято, что позволило значительно укрепить материально-техническую базу и кадровый потенциал. Во второй половине 1940-х гг. ИМСХ стал одним из наиболее эффективных научных учреждений.

В 1946–1947 гг. руководством АН БССР активно продвигалось мнение о необходимости интенсификации исследований по вопросам мелиорации. Так, в апреле 1946 г. вице-президент А. Р. Жебрак на совещании в Совете Министров по вопросам восстановления сельского хозяйства в БССР предложил в целях содействия комплексному использованию ресурсов Полесской низменности передать из министерского подчинения Белорусский институт мелиорации и болотного хозяйства (БИМиБХ) [5, л. 3–4]. Однако в связи с жесткой позицией министра мелиорации Д. П. Юневича решение вопроса затянулось. В течение 1946 г. Президиум не единожды обращался в ЦК и Совмин, однако документы зачастую «лежали без движения» [6, л. 41]. В апреле 1947 г., дождавшись перевода министра, Президиум вновь направил бумаги, на этот раз секретарю ЦК по идеологии М. Т. Иовчуку. В июле после получения предварительного согласия в адрес директивных органов направляется развернутая аналитическая записка в ЦК и Совмин. Документ предполагал организацию на базе БИМиБХ и самостоятельного Водохозяйственного сектора Института

мелиорации, водного и болотного хозяйства (ИМВиБХ), на должность директора которого предлагалась кандидатура С. Г. Скоропанова. В течение второго полугодия завершились подготовительные работы и 22 декабря СМ БССР принято соответствующее постановление [6, л. 84]. Для укрепления кадрового потенциала НИИ ЦК КП(б)Б ходатайствовала перед ЦК ВКП(б) о направлении туда на работу докторов технических и экономических наук [7].

В связи со значительной ролью мясомолочного животноводства в восстановлении экономики республике значительное место уделялось развитию исследований в этой области. 2 января 1947 г. профессор Н. М. Замятин представил Президиуму проект создания Института зоотехники и ветеринарии, его структуру и проект штатного расписания (160 единиц). По мнению автора, для эффективной работы научного учреждения были необходимы «опытные пункты», наиболее крупным из которых должен был стать Слуцкий молочный завод. Руководство Академии приняло решение о создании комиссии для уточнения структуры и штатов НИИ, во главе с Ю. А. Вейсом. 19 мая секретарю ЦК КП(б)Б Н. И. Гусарову направлена докладная записка с просьбой санкционировать создание Института зоотехники. Однако в силу отсутствия достаточных научных кадров проект реализовать не удалось [8].

Несмотря на достигнутые успехи, которые позволяли руководству Академии наук направлять в адрес республиканских органов власти победные репортажи, ситуация оставалась достаточно напряженной. Например, исследования на базе в деревне Малая Слепянка затруднялись из-за нахождения в здании сельсовета Минского райвоенкомата, что создавало благоприятные условия для хищения имущества и скотины, принадлежащей Академии [9].

Для реализации программы сельскохозяйственных наук, инициированной Н.И. Гращенковым, вносились предложения о создании Института леса, животноводства, энергетики, зоологии, разделения ИССХ на 7 самостоятельных научных учреждений [10]. В августе 1948 г. бюро ЦК по инициативе И. С. Лупиневича обсуждало вопрос организации Плодоовощного института, который бы функционировал на базе

Косовской станции и 8–10 приданных опытных колхозов [11, л. 79]. Кроме того, в феврале 1948 г. Президиумом принято решение о строительстве обсерватории. Ее научным консультантом планировалось назначить известного астронома, профессора М. Е. Набокова, работавшего с 1943 г. в БГУ. Однако дальше Президиума этот проект не продвинулся.

Организация НИИ прикладного профиля, диктовавшаяся потребностями восстанавливавшегося хозяйственного комплекса, началась практически сразу после возвращения Академии наук в Минск. Так, в октябре 1946 г. профессор Н. М. Замятин при поддержке В. А. Леонова и В. И. Шемпеля инициировал процесс создания отдела животноводства. В декабре 1947 г. Президиумом в адрес Совмина направлено соответствующее предложение. В январе и июне 1948 г. более развернутые записки были вновь направлены в директивные органы. В декабре союзный Совмин санкционировал создание НИИ в составе зоотехнического и ветеринарного отделов (директор Х. С. Горегляд) [12].

Необходимость разработки передовых методов ведения лесного хозяйства определила активность научной работы в этом направлении. В марте 1945 г. в процессе обсуждения на бюро ЦК вопроса «О проведении научной сессии по вопросам дальнейшего развития НИР в области лесного хозяйства» П. К. Пономаренко предлагал обсудить вопрос создания Института леса. Значительную роль в создании научного учреждения сыграл профессор В. И. Переход, который будучи свидетелем процесса организации одноименного НИИ в составе АН СССР, активно прорабатывал необходимость перенесения этого опыта на республиканский уровень. Согласно его проекту, Институт должен был включать лесобиологическое, лесохимическое и лесозооэкономическое отделения [13]. В июне 1947 г. в составе Института биологии организован сектор леса. В декабре 1949 г. Совмин СССР принял решение о создании НИИ в составе лабораторий лесоведения и лесоводства, лесоразведения, организации лесного хозяйства, лесной фитопатологии (директор В. И. Переход) [14].

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. на союзном уровне обсуждался вопрос реформы организации научных учреждений

сельскохозяйственного профиля. В соответствии с партийно-государственными решениями, принятыми летом 1950 г., заинтересованным органам власти и научному сообществу предлагалось обсудить вопрос выведения данных НИИ в отраслевое подчинение. В конце августа МСХ БССР направило в адрес Академии наук письмо с предложением передать в его ведение ИССХ, ИМВиБХ, ИМиЭСХ и Институт животноводства, а также ряд отделов Институты биологии и экономики. 14 сентября Президиум принял решение о создании специальной комиссии во главе с И. С. Лупиновичем для подготовки проекта решения по существу. Однако на следующий день Н. И. Гращенков в ответном письме согласился на выведение ИССХ (за исключением отдела селекции). По-видимому, Николай Иванович так попытался «спихнуть» МСХ реорганизацию названного института.

Это решение стало катализатором назревавшего как минимум с начала 1949 г. конфликта внутри Президиума. Против решения Президента выступили фактически все «аппаратные игроки»: В. А. Леонов, М. Е. Мацепуро, Т. Н. Годнев, Б. В. Ерофеев, Н. А. Дорожкин. Наиболее жесткую позицию занял М. Е. Мацепуро, заявив, что «не для того белорусский народ создавал Академию, чтобы мы ее разрушали». Вице-президент Якуб Колас, оценивая решение, отметил: «Так могут поступать только люди ни сердцем, ни разумом не связанные с Академией наук» [14]. Результатом этих событий стало сохранение в составе Академии НИИ сельскохозяйственного профиля и обострение управленческого кризиса внутри АН БССР.

К концу 1940-хх г. Академия наук функционировала в составе Отделения общественных наук (Институт литературы, языка и искусства, философии и права, истории, экономики, Литературный музей имени Янки Купалы с филиалом в деревне Вязьнка), Отделения биологических, сельскохозяйственных и медицинских наук (ИССХ, ИМВиБХ, Институты биологии, животноводства, леса, теоретической медицины), Отделения физико-математических и технических наук (ИМиЭСХ, Физико-технический институт, Институты геологических наук, торфа, Архитекторно-строительный и энергетический сектора). Детерминантой деятельности Академии наук БССР в середине

1940-х – начале 1950-х гг. являлось преодоление кризисных явлений, вызванных, прежде всего, последствиями Великой Отечественной войны и создание задела для форсированной догоняющей модернизации. Возобновление работы большинства НИИ в 1944–1945 гг., функционировавших в тяжелых материально-бытовых условиях, создало условия для роста научного потенциала.

Список использованных источников:

1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 4п. Оп. 47. Д. 196.
2. Центральный научный архив НАН Беларуси (ЦНА НАНБ). – Ф. 1. Д. 150.
3. Мацепуро, М. Е. Белорусский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства за 10 лет / М. Е. Мацепуро. – Минск : Наука и техника, 1957. – 264 с.
4. ЦНА НАНБ. – Ф. 1. Д. 504а.
5. ЦНА НАНБ. – Ф. 1. Д. 534.
6. ЦНА НАНБ. – Ф. 1. Д. 521.
7. ЦНА НАНБ. – Ф. 1. Д. 518а.
8. ЦНА НАНБ. – Ф. 1. Д. 505. Т. 1.
9. НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 47. Д. 153.
10. ЦНА НАНБ. – Ф. 1. Д. 186.
11. НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 81. Д. 79.
12. ЦНА НАНБ. – Ф. 1. Д. 518. Т. 1.
13. ЦНА НАНБ. – Ф. 2. Личное дело Вячеслава Ивановича Перехода. Т. 2. Мемуары.
14. ЦНА НАНБ. – Ф. 1. Д. 518. Т. 1.

References:

1. *National Archives of the Republic of Belarus (NARB)*. F. 4p. Op. 47. D. 196. (in Russian).
2. *Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus*. F. 1. D. 150. (in Russian).
3. *Matsepuro M. E. Belarusian Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture for 10 years*. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1957. 264 p. (in Russian).
4. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1. D. 504a. (in Russian).
5. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1. D. 534. (in Russian).
6. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1. D. 521. (in Russian).
7. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1. D. 518a. (in Russian).
8. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1. D. 505. T. 1. (in Russian).
9. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 4p. Op. 47. D. 153. (in Russian).
10. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1. D. 186. (in Russian).

11. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 4p. Op. 81. D. 79. (in Russian).

12. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1. D. 518. V. 1. (in Russian).

13. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 2. Personal file of Vyacheslav Ivanovich Perekhod. Vol. 2. Memoirs. (in Russian).

14. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1. D. 518. V. 1. (in Russian).

Дата поступления статьи 17.07.2023

Received 17.07.2023